

O‘ZBEKISTONNING KO‘RFAZ ARAB MINTAQASI MAMLAKATLARI BILAN DIPLOMATIK VA IQTISODIY MUNOSABATLARI RIVOJLANISHI

Asilbek Kamolbekovich Shukurov

Mustaqil tadqiqotchi

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2578-6414>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasining Ko‘rfaz arab davlatlari bilan hamkorlik aloqalarining tarixi va uning yangi bosqichi, shuningdek, ushbu hamkorlikni rivojlantirishning yangi istiqbollari muhokama qilinadi. Ayni paytda O‘zbekiston Respublikasi va Ko‘rfaz arab davlatlari o‘rtasidagi munosabatlarni mustahkamlash, iqtisodiyot, savdo, sarmoya, ta’lim, energetika, sog‘liqni saqlash kabi turli sohalarida hamkorlikni rivojlantirishga intilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi va Ko‘rfaz arab davlatlari o‘rtasida uzoq yillik diplomatik munosabatlar mavjud, biroq keyingi yillarda bu munosabatlar sifat jihatidan yangi bosqichda rivojlana boshladi. Hamkorlikning yangi bosqichi doirasida, ayniqsa, neft-gaz sanoatida qo‘shma investitsiya loyihalarini yaratish bo‘yicha kelishuvlarga erishildi. Shuningdek, bu tadqiqot ishida mintaqada davlatlari bilan O‘zbekiston aloqalarining bugungi holati yaxshi rivojlanayotganligi, unda asosan iqtisodiy, madaniy, energetika sohalariga eng ko‘p urg‘u berilayotgani nazarda tutiladi. Munosabatlardagi kuzatilayotgan muammolar, ularni hal etishning yo‘llari hamda rivojlanishdagi istiqbollari nazariy jihatdan tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston Respublikasi, Saudiya Arabistoni, Qatar, Kuvayt, BAA, Omon, hamkorlik aloqalari, Fors ko‘rfazi, FKADHK, istiqbollar, savdo, iqtisodiyot, sarmoya, ta’lim, madaniyat, diplomatik munosabatlar.

РАЗВИТИЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ УЗБЕКИСТАНА С ГОСУДАРСТВАМИ АРАБСКОГО РЕГИОНА ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА

Асилбек Камолбекович Шукуров

*Исследователь Ташкентского государственного
университета востоковедения*

ORCID:<https://orcid.org/0009-0004-2578-6414>

***Аннотация:** В статье рассматриваются история и новый этап сотрудничества Республики Узбекистан с арабскими государствами Персидского залива, а также новые перспективы развития этого сотрудничества. В настоящее время Республика Узбекистан и государства Персидского залива стремятся укреплять отношения и развивать сотрудничество в различных сферах, включая экономику, торговлю, инвестиции, образование, энергетику и здравоохранение. Республику Узбекистан и государства Персидского залива связывают давние дипломатические отношения, однако в последние годы эти отношения стали развиваться на качественно новом уровне. В рамках нового этапа сотрудничества достигнуты договоренности о создании совместных инвестиционных проектов, прежде всего в нефтегазовой отрасли. В настоящем исследовании также предполагается, что нынешнее состояние отношений Узбекистана со странами региона развивается хорошо, при этом наибольший упор делается на экономический, культурный и энергетический секторы. Теоретически анализируются наблюдаемые проблемы во взаимоотношениях, пути их решения и перспективы развития.*

***Ключевые слова:** Республика Узбекистан, Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, кооперационные отношения, Персидский залив, FKADHK, перспективы, торговля, экономика, инвестиции, образование, культура, дипломатические отношения.*

THE DEVELOPMENT OF DIPLOMATIC AND ECONOMIC RELATIONS BETWEEN UZBEKISTAN AND THE GULF ARAB STATES

Asilbek Kamolbekovich Shukurov

Researcher at Tashkent State

University of Oriental Studies

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2578-6414>

Annotation: *The article examines the history and new stage of cooperation between the Republic of Uzbekistan and the Arab states of the Persian Gulf, as well as new prospects for the development of this cooperation. Currently, the Republic of Uzbekistan and the Gulf States are striving to strengthen relations and develop cooperation in various fields, including economy, trade, investment, education, energy, and healthcare. The Republic of Uzbekistan and the Gulf States have long-standing diplomatic relations, but in recent years these relations have begun to develop at a qualitatively new level. As part of the new stage of cooperation, agreements have been reached on the creation of joint investment projects, primarily in the oil and gas industry. This study also assumes that the current state of relations between Uzbekistan and the countries of the region is developing well, with the greatest emphasis on the economic, cultural, and energy sectors. The observed problems in relations, ways to solve them, and development prospects are theoretically analyzed.*

Keywords: *Republic of Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, UAE, Oman, cooperation relations, Persian Gulf, FKADHK, prospects, trade, economy, investment, education, culture, diplomatic relations.*

KIRISH

Hozirgi zamonda global miqyosda shiddatli o‘zgarishlar yuz bermoqda, xalqaro maydonda kuchlarning yangi nisbati shakllanmoqda. Shu bilan birga, xalqaro maydonda yangi tahlikalar paydo bo‘lmoqda va bu holat dunyo davlatlarini yuzaga kelayotgan muammolarga munosib yechim topish, siyosiy va iqtisodiy strategiyalarni yangilashga majbur qilmoqda.

Zamonaviy dunyoda xalqaro munosabatlar tobora ko‘p qirrali tendensiyalar va o‘zgaruvchan dinamik paradigmalarni ta’sirida rivojlanishga yuz tutib, natijada bu

mamlakatlardan o‘zgaruvchan sharoitlarga moslashuvchanlikni va pozitsiyalarini qayta ko‘rib chiqishini talab qilmoqda. Shundan kelib chiqib aytish joizki, murakkab va muhim geosiyosiy joylashuvga ega davlatlardan biri O‘zbekiston ham o‘zining tashqi siyosatini yangidan ko‘rib chiqish va uni yangicha pragmatik ko‘rinishga olib chiqish uchun harakat qilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Fors ko‘rfazi davlatlari bilan munosabatlari¹ni yanada yaxshilash va yangi bosqichga olib chiqish maqsadida 2019-yilning 11-aprel sanasida Prezident Sh.Mirziyoyevning qarori bilan mustahkamlab qo‘yildi².

O‘zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligini qo‘lga kiritib, mustaqil taraqqiyot yo‘lini tanlagach, jahon hamjamiyatining teng huquqli a‘zosi sifatida xalqaro munosabatlarda faol ishtirok etib kelmoqda³. O‘zbekiston o‘zaro munosabatlarda tenglik, boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik, o‘zaro foydali va teng huquqli hamkorlikni rivojlantirish, mintaqada va butun jahon miqyosida tinchlik, xavfsizlik va barqarorlikni ta’minlash kabi tamoyillarga tayangan holda jahon hamjamiyati safiga o‘z o‘rni va maqomiga ega bo‘lib kelmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi tashqi siyosatining asosiy prinsiplari Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 17-moddasi 1-qismida “O‘zbekiston Respublikasi xalqaro munosabatlarning to‘la huquqli subyektidir” va 18-moddasining 1-qismida o‘zining qonuniy asosini topgan. Mazkur moddada “O‘zbekiston Respublikasi davlatlar va xalqaro tashkilotlar bilan ikki va ko‘p tomonlama munosabatlarni har taraflama rivojlantirishga qaratilgan tinchliksevar tashqi siyosatni amalga oshiradi”⁴, deb ko‘rsatilgan. Shuningdek, O‘zbekiston va arab davlatlarining manfaatlari haqida gapirganda, eng birinchi navbatda, ikki

¹ O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 28.10.2008 yildagi 233-son qarori. <https://lex.uz/docs/-1404731>

² [URL://https://www.lex.uz/uz/docs/-4597662?ONDATE=16.11.2019%2000](https://www.lex.uz/uz/docs/-4597662?ONDATE=16.11.2019%2000)

³ Nuriddinov E. O‘zbekiston: eng yangi tarix. – T.: Asr, 2010. – B. 198.

⁴ O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. “O‘ZBEKISTON” Toshkent – 2023. – B. 8.

mintaqaning ham siyosiy, ham iqtisodiy, ham ijtimoiy-madaniy aloqalari doirasidan kelib chiqqan holda tahlil qilish lozim.

ASOSIY QISM

XX asr so‘nggi choragida xalqaro maydonda sodir bo‘lgan o‘zgarishlar, dunyo mafkuraviy va geosiyosiy qiyofasidagi yangilanish jarayonlari fonida, uzoq muddatga bir biridan uzoqlashtirilgan ikki mintaqaning yaqinlashuvi sodir bo‘ldi. Arabiston yarim orolida joylashgan Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Kuvayt, Ummon va Bahrayn davlatlari islom olamining yetakchi davlatlari sifatida e’tirof etiladi. Bu davlatlar Fors ko‘rfazi arab davlatlari hamkorlik kengashi tashkiloti doirasida birlashib jahon savdo va iqtisodiy munosabatlariga sezilarli ta’sir ko‘rsatish kuchiga egadir.

Saudiya Arabistoni Podshohligi 1991-yil 30-dekabrda O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligini tan olgan mamlakat bo‘lib, shu yil ikki davlat o‘rtasida diplomatik aloqalar o‘rnatildi. 1992-yil fevralda O‘zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti I.A.Karimovning Saudiya Arabistoniga rasmiy tashrifi bo‘ldi. 1992-yil noyabr oyida Jidda shahrida O‘zbekiston Bosh konsulligi o‘z faoliyatini boshladi. 1995-yilda Ar-Riyodda O‘zbekiston elchixonasi ochildi. 1997-yildan beri Toshkentda Saudiya Arabistoni elchixonasi faoliyat ko‘rsatmoqda⁵.

Shavkat Mirziyoyev 2016-yil dekabr oyida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishgach, O‘zbekiston bilan Saudiya Arabistoni o‘rtasidagi hamkorlik yanada faol va samarali bo‘ldi. Prezident Sh.Mirziyoyevning 2017-yil may oyida Arab-musulmon mamlakatlari va AQSh sammitida ishtirok etish uchun Saudiya Arabistoniga tashrifi o‘zaro munosabatlar tarixida muhim voqea bo‘ldi. Ikki mamlakat tashqi ishlar vazirliklari o‘rtasida siyosiy maslahatlashuvlar o‘tkazish mexanizmi yaratilgan, uning uchinchi yig‘ilishi 2018-yil dekabr oyida Riyoz shahrida bo‘lib o‘tdi. 2021-yil 29-iyun kuni siyosiy maslahatlashuvlarning 4-

⁵ Tashqi ishlar vazirligining rasmiy saytidan. [URL://https://jeddah.mfa.uz/site/index?language=uz](https://jeddah.mfa.uz/site/index?language=uz)
www.sharqjurnali.uz

bosqichi doirasida tomonlar siyosiy, savdo-iqtisodiy, sarmoyaviy va madaniy-gumanitar sohalaridagi munosabatlarning hozirgi holati va rivojlanish istiqbollarini, shuningdek, xalqaro va mintaqaviy hamkorlik masalalarini muhokama qilingan.⁶

O‘zbekiston va Saudiya Arabistoni o‘rtasidagi savdo aylanmasi hajmi 2019-yil yanvar-noyabr oylarida o‘zaro savdo hajmi qariyb 60 million dollarni tashkil etgan. Bugungi kunga kelib mamlakatimizda Saudiya Arabistoni sarmoyadorlari ishtirokida 10 ta kompaniya faoliyat olib bormoqda. Ulardan to‘rttasi 100 foiz xorij kapitali asosida tashkil etilgan. Ikki mamlakat o‘rtasidagi hamkorlik diniy-ma’rifiy sohada ham rivojlanib bormoqda. Har yili mamlakatimizning o‘n mingdan ziyod fuqarosi Haj va Umra amallarini ado etmoqda. Jumladan, 2019-yil 30 mingdan ortiq yurtdoshimiz Umra, 7 mingdan ortiq kishi Haj ziyoratlarini bajardi.

O‘zbekiston va Qatar o‘rtasida rasman diplomatik munosabatlar 1995-yilda o‘rnatilgan⁷. Mazkur tadbir ikki tomonlama aloqalarni mustahkamlashda muhim qadam bo‘ldi. Keyingi o‘n yilliklarda oliy darajadagi tashriflar almashinuvi davom etdi. 2010-yilda O‘zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning Qatarga tashrifi siyosiy muloqot va hamkorlik sohasidagi ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlagan⁸.

2017-yildan so‘nggi tashqi siyosat sohasida olib borilgan islohotlar, O‘zbekiston tashqi siyosiy faoliyatining yangi bosqichi boshlab berganinig aytib o‘tish joiz. Shu bilan bir qatorda Qatar bilan munosabatlar ham yangi bosqichga olib chiqila boshlandi, xususan, munosabatlar rivojlantirishning keyingi bosqichi, 2019-yil 3-5-mart kunlari O‘zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovning amaliy tashrifidan so‘ng boshlanadi. Ikki davlat vakillarining kelishuviga muvofiq Doha shahrida O‘zbekiston-Qatar muzokaralari bo‘lib o‘tadi, unda ikki tomonlama munosabatlarning keng ko‘lamli masalalari, ularni

⁶ O‘zbekiston-Saudiya munosabatlarning yangi davri 2022-yil 26-avgust.
URL://<https://vestikavkaza.ru/articles/novaa-era-uzbekistano-saudovskih-otnosenij.html>

⁷ URL://<https://mfa.uz/uz/pages/o-konsulskix-okrugax-diplomat>

⁸ URL://<https://www.uzdaily.uz/en/uzbek-president-pays-official-visit-to-qatar/>

rivojlantirish istiqbollari, shuningdek, dolzarb xalqaro va mintaqaviy muammolar muhokama qilinadi⁹. Ta’kidlash joizki, bu tashrif Sh.Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan keyin boshlangan hamkorlikning dastlabkisi bo‘lib, 2019-yil 17-aprel kuni Qatar delegatsiyasining O‘zbekistonga ilk rasmiy tashrifi bilan davom ettirildi. Tashrifdan maqsad turli sohalarda ikki tomonlama hamkorlikni mustahkamlash masalalarini muhokama qilish edi¹⁰. Darhaqiqat, ushbu tashrif O‘zbekiston ilgari surgan tashabbuslari maxsuli desak xato bo‘lmaydi va albatta aytish joizki bu o‘zbek diplomatiyasining eng katta yutuqlaridan biri deyish mumkin.

Kuvayt va O‘zbekiston Respublikasi o‘rtasidagi munosabatlarda ham ijobiy siljishlarni kuzatish mumkin. Kuvayt Davlati O‘zbekiston Respublikasi mustaqilligini 1991-yil 30-dekabrda tan olgan. 1994-yil iyul oyida ikki mamlakat o‘rtasida diplomatik aloqalar o‘rnatilgan¹¹. Kuvayt Davlatining Al-Kuvayt shahrida O‘zbekiston Respublikasi Elchixonasi ochilishi bilan munosabatlar faol olib borilmoqda¹². 2004-yil 19-yanvarda imzolangan Savdo, iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy hamkorlik to‘g‘risidagi Bitimga asosan ikki davlat o‘rtasida Hukumatlararo qo‘shma komissiya tuzilgan¹³. 2005-yilda ikki mamlakat o‘rtasida Toshkentda va Al-Kuvayt shaharlarida hukumatlararo bitimlar imzolandi. 2008-yilning 4-5-may kunlari O‘zbekiston Respublikasi hukumatining Kuvaytga rasmiy tashrifi natijasida ikki mamlakat o‘rtasida moliyaviy, ta’lim, tashqi savdo sohalarda muhim hujjatlar imzolandi¹⁴. Shuningdek, “KIPCO xolding” guruhining vitse-prezidenti Faysal al-Ayyar (2017-yil 3-7-may), “Burganbank” (2017-yil dekabr), Kuvayt investitsiya kompaniyasi bosh direktori Favaz al-Ahmad (2017-yil 7-13 may va 2018-yil noyabr), “Al-Amakin Al-Alamiya” kompaniyasi (2018-yil noyabr va

⁹ O‘zbekiston Respublikasi Hukumat portali. URL://https://old.gov.uz/ru/events/view/491_03.03.2019

¹⁰ Правительственный портал Республики Узбекистан. https://old.gov.uz/ru/events/view/491_03.03.2019

¹¹ O‘zbekiston Respublikasining Kuvayt Davlatidagi elchixonasi rasmiy sayti. URL://<https://kuwait.mfa.uz/page/438?language=uz>

¹² Quvayt davlatida O‘zbekiston Respublikasining elchixonasini ochish to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 235-son qarori, 18.05.2004 yil. URL://<https://lex.uz/docs/-1148663>

¹³ O‘zbek-Kuvayt iqtisodiy hamkorligi. URL://<https://kuwait.mfa.uz/page/437?language=uz>

¹⁴ “Xalq so‘zi gazetasi. 2008-yil 5-may. № 13-soni.

2019-yil yanvar) va “Al-Shaya” prezidenti Muhammad al-Shaya (2019-yil fevral) boshchiligidagi delegatsiyalarning O‘zbekistonga tashriflari amalga oshirildi¹⁵. 2021-yilning 27-iyunidan Kuvaytning “Jazeera Airways” kompaniyasi tomonidan Al-Kuvayt-Toshkent-Al-Kuvayt yo‘nalishida muntazam aviaqatnovlar yo‘lga qo‘yildi. 2021-yil 2-4 sentabr kunlari Toshkentda bo‘lib o‘tgan Islom taraqqiyot banki boshqaruvchilari kengashining 46-yig‘ilishida Kuvayt moliya vaziri Xalif Hamada va Kuvayt arab iqtisodiy taraqqiyot jamg‘armasi vakillari ishtirok etdilar.

So‘nggi yillarda O‘zbekiston va Kuvayt o‘rtasidagi savdo aloqalar muntazam rivojlanib bormoqda. Xususan, 2020-yilda ikki davlat o‘rtasidagi o‘zaro savdo aylanmasi 1,2 mln. AQSH dollari tashkil etib, respublikamiz eksporti 1,14 mln. AQSH dollarga yetdi. 2021-yilda esa o‘zaro savdo aylanmasi 903,9 ming AQSH dollar bo‘lib, o‘zbek eksporti 841 ming AQSH dollarga to‘g‘ri keladi.

Ummon Sultonligi O‘zbekiston Respublikasining mustaqilligini 1991-yil dekabrda tan oldi va ikki mamlakat o‘rtasida 1992-yilning 22-aprelida diplomatik aloqalar o‘rnatildi. Ummon sultonligi va O‘zbekiston o‘rtasida hamkorlik 90-yillar o‘rtalaridan yo‘lga qo‘yila boshlangan bo‘lsa, 2009-yilda birinchi prezident I.Karimov tashrifi bilan hamkorlik aloqalari mustahkamlanadi¹⁶. Shu yili birinchi prezident qaroriga ko‘ra Ummon sultonligi bilan investitsiya hamkorligini kengaytirish chora-tadbirlari ishlab chiqildi¹⁷. Unga ko‘ra ikki mamlakat eksport, import, turizm va savdo-investitsiyaviy hamkorlikni yaxshilash nazarda turiladi. Shuningdek, 2009-yil Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining yangi binosini qurishda Sulton Qobus bin Said o‘z hissasini qo‘shgan. 2018-yilning

¹⁵ [URL://https://kuwait.mfa.uz/page/437?language=uz](https://kuwait.mfa.uz/page/437?language=uz)

¹⁶ O‘zbekiston Respublikasi “Xalq so‘zi” gazetasi 2009-yil 6-oktabrdagi soni// O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-1202-sonli Qarori. 09.10.2009. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Ummon Sultonligiga Davlat tashrifi chog‘ida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish va ikki tomonlama hamkorlikni yanada kengaytirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida. <https://www.lex.uz/ru/docs/>

¹⁷ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.09.2009-yildagi PQ-1197-son Qarori. [URL://https://lex.uz/docs/-1710776?ONDATE=21.05.2019&ONDATE2=04.09.2017&action=compare](https://lex.uz/docs/-1710776?ONDATE=21.05.2019&ONDATE2=04.09.2017&action=compare)
www.sharqjurnali.uz

mart oyida ushbu institutning yangi binosining ochilish marosimida ishtirok etgan Ummon delegatsiyasiga Sulton Haysam bin Toriq Ol Said rahbarlik qildi¹⁸.

2016-yildan keyingi o‘zgarishlar davrida munosabatlar yanada yuqori bosqichga olib chiqila boshlandi, shu qatorda Ummon Sultonligi O‘zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasida 2019-yil 21-oktyabrida mushtarak qadriyatlarni yoyish, mamlakatlar, madaniyatlar, xalqlar o‘rtasida o‘zaro anglashuv va tinch-totuv yashashni targ‘ib qilish maqsadida “Bag‘rikenglik, hamjihatlik va totuvlik: Ummon Islom risolasi” nomli ko‘rgazmasini o‘tkazdi. Qolaversa turizm sohasi hamkorligi bo‘yicha katta yutuqlarga erishildi. Xususan, O‘zbekiston fuqarolariga mamlakatda 14 kunlik vizasiz kirish rejimini joriy qilingan¹⁹, shuningdek, 2024-yilning 3-may kuni Ummon Sultonligining O‘zbekistondagi elchixonasi va xususiy aviakompaniyalar o‘rtasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri reyslarni ochish bo‘yicha kelishuv, shuningdek, tomonlar 2024-yilning ikkinchi yarmida Ummonda bo‘lib o‘tadigan xalqaro ko‘rgazma doirasida O‘zbekiston pavilyonini tashkil etdilar²⁰. Hozirgi kunda davlatlararo munosabatlar barcha sohalarda jadal rivojlanmoqda va O‘zbekistonning arab mintaqasi tashqi siyosatining katta yutug‘i deb aytish mumkin.

Mustaqillikni qo‘lga kiritgandan so‘ng Markaziy Osiyo davlatlari Islom Hamkorligi Tashkilotiga (IHT) a‘zo bo‘ldi. Bu bilan ular islom dini va madaniyatlarini qadrlashini hamda islom birdamligini qo‘llab-quvvatlashini ko‘rsatdi. Mutaxassislar IHT a‘zolarini Markaziy Osiyo ta’sir darajasining kengayishi bilan baholashadi. Tashqi siyosatda islom omilini yuqori baholovchi Forz ko‘rtasidagi arab davlatlari uchun Markaziy Osiyo mintaqasida sodir

¹⁸ Ummon O‘zbekiston bilan hamkorlikka talpinadi. [URL://https://uza.uz/oz/posts/ummon-ozbekiston-bilan-hamkorlikka-talpinadi-801574](https://uza.uz/oz/posts/ummon-ozbekiston-bilan-hamkorlikka-talpinadi-801574)

¹⁹ Ummon sultonligi O‘zbekiston fuqarolarining mamlakatga kirish tartibini o‘zgartirdi. [URL://https://daryo.uz/2020/12/22/ummon-sultonligi-ozbekiston-fuqarolarining-mamlakatga-kirish-tartibini-ozgartirdi](https://daryo.uz/2020/12/22/ummon-sultonligi-ozbekiston-fuqarolarining-mamlakatga-kirish-tartibini-ozgartirdi)

²⁰ O‘zbekiston va Ummon Sultonligi turizm sohasidagi hamkorlikni mustahkamlaydi. [URL://https://gov.uz/oz/eco/news/view/10989](https://gov.uz/oz/eco/news/view/10989)
www.sharqjurnali.uz

bo‘layotgan mafkuraviy o‘zgarishlar davlatlar o‘rtasidagi savdo-iqtisodiy va boshqa aloqalarni o‘rnatishda o‘ziga xos zamin bo‘lib xizmat qildi.

Markaziy Osiyo davlatlarida ishlab chiqarilgan mahsulotlarni Fors ko‘rfaziga olib borishda nihoyatda qo‘l kelishi aytilgan Eron, Turkmaniston, Qozog‘iston va Qatar ishtirokidagi ushbu loyiha ko‘lami juda katta va ahamiyatli edi. 2016-yilga qadar Markaziy Osiyo va Fors ko‘rfazi mintaqasi davlatlari o‘rtasidagi hamkorlikning harakatlanish tezligi ancha sekin va qaysidir ma’noda oxirigacha yakun topishi savollar ostida qoladigan holatda bo‘lishi a’zo hukumat vakillari tomonidan bildirilgan. 2016-yildan boshlab ushbu “ko‘prik loyihalar” ko‘lami kengaydi va endi Markaziy Osiyo respublikalari orasida yetakchilik maqomi O‘zbekiston tomonga o‘zgardi.

2016-yilning 23-aprel kuni Markaziy Osiyo, Fors ko‘rfazi hamda Ummon dengizi portlari transport yo‘lagini yaratish bo‘yicha Ashxobod bitimi kuchga kirdi²¹. Tomonlar o‘rtasida kuchga kirgan mazkur hujjat Markaziy Osiyo mamlakatlari va Fors ko‘rfazi hamda Ummon dengizi portlari o‘rtasidagi tovarlarni uzluksiz tashishga va tranzit uchun ishonchli transport yo‘lagini yaratishga yo‘naltirilgan. Mazkur bitim transport xarajatlarini optimallashtirish maqsadida yuklarni tashish tezligini oshirishga, shuningdek, rasmiy hujjatlar va tartib qoidalarni osonlashtirish va uyg‘unlashtirishga imkon beradi. Kelishuv doirasida avtotransport vositalari uchun “yashil yo‘lak” tashkil etish, yuklarni saqlash va yuklash uchun qulay sharoit va samarali sxemalarini yaratish hamda dengiz portlari prichallaridan foydalanish, portlar hamda chegara o‘tkazish punktlaridagi yig‘imlar, bojlar va boshqa to‘lovlar haqida asosiy masalalar mavjud. Tranzit yo‘lagi raqobatbardoshligi va jozibadorligini oshirish, shuningdek, kelgusida yo‘lak orqali tashiladigan tranzit yuklari hajmini oshirish maqsadida temiryo‘l orqali tashish tariflarini birxillashtirishga kelishib olingan²².

²¹ “Markaziy Osiyo-Fors ko‘rfazi” koridorini yaratish bo‘yicha bitim kuchga kirdi <https://oz.sputniknews-uz.com/politics/>

²² Toshkentda «Markaziy Osiyo - Fors ko‘rfazi» yo‘lagi ishtirokchilari tariflarni muhokama qilindi. <https://kun.uz/uz/www.sharqjurnali.uz>

Chegara punktlaridan o‘tkazish vaqtidagi rasmiy protseduralarni soddalashtirish chora-tadbirlarini qabul qilish zarurligi e’tiborga olib o‘tilgan. Bundan tashqari, transport sohasidagi amalga oshirilayotgan va rejalashtirilayotgan investitsion loyihalarni ko‘rib chiqishgan. Bunday loyihalarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi bitim doirasidagi mamlakatlar o‘rtasida savdo-iqtisodiy aloqalarning kengayishini ta’minlashi, tranzit yo‘lagi orqali yuk tashish hajmi oshishiga imkon berishi qayd etib o‘tildi. Transport yo‘lagi loyiha ishtirokchilari bo‘lgan mamlakatlar uchun yangi ish o‘rinlari yaratish, ijtimoiy va sanoat infratuzilmasini barpo etish, yirik tashqi investitsiyalarni jalb etish borasida muhim omil bo‘lishi kutilgan edi²³.

Markaziy Osiyoni Fors ko‘rfazi bilan bog‘lashga xizmat qiluvchi yana bir loyiha – Transafg‘on transport koridori (TATK) loyihasidir. TATK 2003-yil 18-iyunda O‘zbekiston Respublikasi, Afg‘oniston islomiy O‘tish davlati va Eron Islom Respublikasi davlat rahbarlari tomonidan Tehronda imzolangan “Xalqaro transafg‘on koridorini tashkil etish to‘g‘risidagi Bitim” natijasida vujudga kelgan. O‘zbekistonning TATKni ishga tushirish borasidagi amaliy ishlari diqqatga sazovor. Uning bu boradagi loyihalarini ikki guruhga ajratish mumkin:

Birinchi guruh – TATK yaratilishiga xizmat qiladigan transport-kommunikatsiya loyihalari;

Ikkinchi guruh – Afg‘onistonga elektr energiyasi yetkazib berishga yo‘naltirilgan loyihalar²⁴.

2017-yildan boshlab O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev rahbarligida amalga oshirilayotgan ochiq va konstruktiv tashqi siyosat tufayli ikki mintaqa davlatlari o‘rtasidagi munosabatlar yangi sifat bosqichiga

²³ Markaziy Osiyo, Fors ko‘rfazi hamda Ummon dengizi portlari transport yo‘lagi bitimi kuchga kirdi. <https://www.trt.net.tr/uzbek/turk-dunyosi/2016/04/30/markaziy-osiyo-fors-korfazi-hamda-ummon-dengizi-portlari-transport-yo-lagi-bitimi-kuchga-kirdi-480963>

²⁴ S.M.Bo‘ronov. Afg‘onistonda vaziyatni barqarorlashtirish jarayonida O‘zbekiston ishtirokining geosiyosiy jihatlari. 23.00.04. Siyosiy fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – B. 69-70.

www.sharqjurnali.uz

DOI: 10.5281/zenodo.15094705

ko‘tarildi. Jumladan, yuqorida qayd etilgan loyihalar ijrosini ta’minlash bo‘yicha hukumatlararo hamkorlik yo‘lga qo‘yildi.

Oliy darajadagi muzokaralar doirasida tomonlar barcha yo‘nalishlarda hamkorlikni kengaytirish, savdo-iqtisodiy, investitsiya, energetika, bank va moliya, qishloq xo‘jaligi, madaniy-gumanitar, turizm va boshqa sohalarda aloqalarni mustahkamlash masalalarini muhokama qildi. Prezidentning BAAGA tashrifi davomida qiymati 10 mlrd. dollar bo‘lgan 10 ta muhim va 11 ta investitsion hujjatlar imzolandi. Ta’kidlash lozimki, bugungi davrda O‘zbekistonning Markaziy Osiyo va Fors ko‘rfazi mintaqalarini bog‘lashdagi tashabbuslari barcha yo‘nalishlarda amalga oshirilmoqda.

O‘zbekiston va arab mamlakatlarini geografik jihatdan yaqinlik, umumiy tarix, din va madaniyat birlashtiradi. O‘tmishda arab dunyosi va Markaziy Osiyo mamlakatlari yagona madaniy-sivilizatsion va iqtisodiy makonga kirganlar. Bu hozirgi kunda ham ularning o‘zaro aloqalarida muhim ahamiyat kasb etadi. Dunyo musulmonlarini birlashtirib turuvchi muqaddas qadamjolarining arab diyorida joylashgani ham bunga yordam beradi.

Arab mamlakatlari shuning o‘zi bilan chegaralanmasdan, Markaziy Osiyodagi yetakchi davlatlardan biri hamda mintaqadagi aholisi eng zich bo‘lgan va asosiy qismi musulmonlarni tashkil etadigan O‘zbekistonni o‘z ta’siri doirasiga jalb qilish orqali geosiyosiy pozitsiyalarini mustahkamlashga intilmoqdalar.

MUHOKAMA

O‘zbekistonning arab davlatlaridagi tashqi siyosati Fors ko‘rfazi va Markaziy Osiyo atrofida barqarorlik hamda xavfsizlik belbog‘ini barpo etish masalalarini o‘z ichiga olgan 2017-2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning

beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘icha Harakatlar strategiyasi²⁵da ko‘zda tutilgan asosiy vazifalardan kelib chiqadi. Shu bilan birga quyidagi jihatlar hisobga olinadi.

Geografik jihatdan dengiz yo‘llaridan ajralgan O‘zbekiston uchun arab davlatlari bilan hamkorlik qilish ustuvor vazifasini hal etish – Markaziy Osiyoda tranzit, transport va kommunikatsiya tarmoqlarini barpo etishda muhim rol o‘ynaydi. Arab mamlakatlari Markaziy Osiyo mintaqasini O‘rtayer, Qizil va Arab dengizlari, Suvaysh kanali va Fors ko‘rfazi bilan birlashtirgan holda, jahon bozorlariga chiqish yo‘lida tranzit mamlakatlar rolini o‘ynashi mumkin.

“The Economist” ekspertlarining fikricha, Fors ko‘rfazi mamlakatlatining xalqaro iqtisodiy va savdo markazi sifatida ahamiyati oshib bormoqda. Iqtisodiy o‘zgarishlar astasekin janubga va sharqqa siljishi bilan rivojlanayotgan bozorlar tobora muhim savdo sheriklari va sarmoyaviy yo‘nalishlarga aylanadi²⁶.

Aksariyat arab davlatlari xuddi O‘zbekiston kabi mintaqaviy nizolarga aralashib qolmaslikni afzal biladilar va xavfsizlik muammolarini tartibga solishda iqtisodiy masalalarga muhim deb qaraydilar. Xususan, Ummon, Kuvayt, Qatar yirik mintaqaviy geoiqtisodiy loyihalarni amalga oshirishdan manfaatdor. Ekspertlar Fors ko‘rfazi davlatlari orasida Eron masalasi bo‘yicha birlikning yo‘qligi va ajralish kuzatilayotganini qayd etishmoqda. Yondashuvlardagi tafovutlar chuqur falsafiy xususiyatga va uzoq muddatli xarakterga ega. Shu bois, so‘nggi paytlarda Ko‘rfazda Eronga nisbatan konfrontatsion munosabat ancha pasaydi²⁷.

Neft, gaz ishlab chiqarish va eksport qilish bo‘yicha dunyoda yetakchi sanalgan arab mamlakatlari jahon energetika bozoriga katta ta’sir ko‘rsatadilar. Shundan kelib chiqib, energiya zaxiralariga ega hisoblangan O‘zbekiston ushbu faktorlarni hisobga olishi kerak. Ayni sohada arab mamlakatlarining yetakchi mutaxasislari orqali energetika infratuzilmalarini qurish va jahon energetika

²⁵ 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси, <http://strategy.gov.uz/ru>

²⁶ “The GCC in 2020. Outlook for the Gulf and the Global Economy,” The Economist. Economist Intelligence Unit, 2019, p. 3.

²⁷ Katzman, Kenneth. Gulf States Split on Iran. <https://gulrif.org/gulf-states-split-on-iran>

bozorida ishlash borasida tajriba almashish bo‘yicha mamlakatning yaqin hamkorlari bo‘lishi mumkin.

Arab davlatlarining xalqaro munosabatlar tizimidagi ta’siri, xalqaro savdo va sanoatda ularning o‘rni va ahamiyati, investitsiyaviy va texnologik imkoniyatlarini hisobga olib, O‘zbekiston arab mamlakatlari bilan o‘zaro manfaatli iqtisodiy munosabatlarni yo‘lga qo‘yish va chuqurlashtirishdan manfaatdor. Bu taxminan mintaqaviy xavfsizlik muammolarini tartibga solish, ham milliy iqtisodiy taraqqiyotni yanada rag‘batlantirishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

Shuni ta’kidlash joizki, Fors ko‘rfazi davlatlari investitsiyalarini jalb qilish borasidagi bor imkoniyatlardan to‘laligicha foydalana olganimiz yo‘q. Nafaqat mintaqamizda, balki mamlakatimizda neft-gaz, neft kimyosi, metallurgiya, qurulish, mashinasozlik, to‘qimachilik, turizm, qishloq xo‘jaligi, transport, telekommunikatsiya kabi sohalarda Fors ko‘rfazi arab mamlakatlari investitsiyalarini jalb qilish tomonlar uchun foydali va manfaatlidir.

XULOSA

Yuqoridagilardan xulosa qilish mumkinki, ushbu mintaqah O‘zbekiston uchun bir qator jihatlaridan muhim. Birinchidan, katta iqtisodiy imkoniyatlarga ega mintaqah davlatlari, endi rivojlanayotgan Respublika uchun katta iqtisodiy imtiyozlarini yaratib, ichki savdo-investitsiyaviy infrostrukturaning yaxshilash hamda eksport, import salohiyatini oshirish imkoniyatlarini beradi. Ikkinchidan, turizm sohasida katta tajribaga ega bo‘lgan arab davlatlari, O‘zbekistonning turistik salohiyatini oshirish uchun qulay hamkor sanaladi. Uchinchidan, geosiyosiy tendensiyalarning o‘zgaruvchan sharoitida arab mamlakatlari bilan hamkorlik Markaziy Osiyo, xususan, O‘zbekiston uchun yirik kuch markazlari o‘rtasida oltin o‘rtalikni ushlash imkoniyatlarini yaratadi. To‘rtinchidan, madaniy-gumanitar sohada aloqalarning yaxshilanishi, mamlakat qadimiy obidalari, qo‘lyozmalarini restavratsiya qilish, ularni madaniy me’ros sifatida qaytadan batafsil o‘rganib

chiqish kabi imkoniyatlarni beradi. Qolaversa madaniy hamkorlik doirasida qator konferensiyalar va ko‘rgazmalar tashkil etish va bu orqali mamlakat ijobiy imidjini oshirish uchun sharoitlarni beradi. Gumanitar loyihalar doirasida ko‘plab yutuqlarga erishiladi. Muxtasar qilib aytilganda, Ko‘rfaz arab davlatlari bilan aloqalar O‘zbekiston uchun ko‘plab imkoniyatlarni yaratib, kelgusi istiqbolda mamlakat rivojlanishini ta’minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 28.10.2008 yildagi 233-son qarori. <https://lex.uz/docs/-1404731>
2. “Markaziy Osiyo-Fors ko‘rfazi” koridorini yaratish bo‘yicha bitim kuchga kirdi <https://oz.sputniknews-uz.com/politics/>
3. Toshkentda «Markaziy Osiyo - Fors ko‘rfazi» yo‘lagi ishtirokchilari tariflarni muhokama qilindi. <https://kun.uz/uz>
4. Markaziy Osiyo, Fors ko‘rfazi hamda Ummon dengizi portlari transport yo‘lagi bitimi kuchga kirdi. <https://www.trt.net.tr/uzbek/turk-dunyosi/2016/04/30/markaziy-osiyo-fors-korfazi-hamda-ummon-dengizi-portlari-transport-yo-lagi-bitimi-kuchga-kirdi-480963>
5. S.M.Bo‘ronov. Afg‘onistonda vaziyatni barqarorlashtirish jarayonida O‘zbekiston ishtirokining geosiyosiy jihatlari. 23.00.04. Siyosiy fanlar bo‘yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. 69-70-betlar.
6. Nuriddinov E. O‘zbekiston: eng yangi tarix. – T.: Asr, 2010.
7. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси, <http://strategy.gov.uz/ru>
8. Katzman, Kenneth. Gulf States Split on Iran. <https://gulffif.org/gulf-states-split-on-iran>
9. Киселев, Сергей. Новые горизонты России в Персидском заливе. <http://www.ng.ru/economics/2019-03-24>
10. Мунавваров, Заҳидулло И. XX асрда халқаро сиёсий ва иқтисодий муносабатларда Арабистон ярим ороли мамлакатлари. Тошкент, 1997, 213-бет.

11. Why Saudi Arabia will Struggle Draw Investors in 2019.
<https://worldview.stratfor.com/article/why-saudi-arabia-will-struggle-draw-investors-2019>
12. <https://mfa.uz/uz/pages/o-konsulskix-okrugax-diplomat>
13. <https://www.uzdaily.uz/en/uzbek-president-pays-official-visit-to-qatar>
14. Правительственный портал Республики Узбекистан.
<https://old.gov.uz/ru/events/view/491>
15. Правительственный портал Республики Узбекистан.
<https://old.gov.uz/ru/events/view/49>
16. O‘zbekiston Respublikasining Kuvayt Davlatidagi elchixonasi rasmiy sayti.
[URL://https://kuwait.mfa.uz/page/438?language=uz](https://kuwait.mfa.uz/page/438?language=uz)
17. Quvayt davlatida O‘zbekiston Respublikasining elchixonasini ochish to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 235-son qarori, 18.05.2004 yil. [URL://https://lex.uz/docs/-1148663](https://lex.uz/docs/-1148663)
18. O‘zbek-kuvayt iqtisodiy hamkorligi.,
[URL://https://kuwait.mfa.uz/page/437?language=uz](https://kuwait.mfa.uz/page/437?language=uz)
19. “Xalq so‘zi gazetasi. 2008-yil 5-may. № 13-soni.
20. [URL://https://kuwait.mfa.uz/page/437?language=uz](https://kuwait.mfa.uz/page/437?language=uz)
21. O‘zbekiston Respublikasi “Xalq so‘zi” gazetasi 2009-yil 6-oktabrdagi soni.// O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-1202-sonli Qarori. 09.10.2009. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Ummon Sultonligiga Davlat tashrifi chog‘ida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish va ikki tomonlama hamkorlikni yanada kengaytirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida.
<https://www.lex.uz/ru/docs/>
22. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.09.2009-yildagi PQ-1197-son Qarori. [URL://https://lex.uz/docs/-1710776?ONDATE=21.05.2019&ONDATE2=04.09.2017&action=compare](https://lex.uz/docs/-1710776?ONDATE=21.05.2019&ONDATE2=04.09.2017&action=compare)
23. Ummon O‘zbekiston bilan hamkorlikka talpinadi.
[URL://https://uza.uz/oz/posts/ummon-ozbekiston-bilan-hamkorlikka-talpinadi-801574](https://uza.uz/oz/posts/ummon-ozbekiston-bilan-hamkorlikka-talpinadi-801574)
24. Ummon sultonligi O‘zbekiston fuqarolarining mamlakatga kirish tartibini o‘zgartirdi. [URL://https://daryo.uz/2020/12/22/ummon-sultonligi-ozbekiston-fuqarolarining-mamlakatga-kirish-tartibini-ozgartirdi](https://daryo.uz/2020/12/22/ummon-sultonligi-ozbekiston-fuqarolarining-mamlakatga-kirish-tartibini-ozgartirdi)
25. O‘zbekiston va Ummon Sultonligi turizm sohasidagi hamkorlikni mustahkamlaydi. [URL://https://gov.uz/oz/eco/news/view/10989](https://gov.uz/oz/eco/news/view/10989)
26. “Markaziy Osiyo-Fors ko‘rfazi” koridorini yaratish bo‘yicha bitim kuchga kirdi <https://oz.sputniknews-uz.com/politics>

27. Toshkentda «Markaziy Osiyo - Fors koʻrfazi» yoʻlagi ishtirokchilari tariflarni muhokama qilindi. <https://kun.uz/uz>
28. Markaziy Osiyo, Fors koʻrfazi hamda Ummon dengizi portlari transport yoʻlagi bitimi kuchga kirdi. <https://www.trt.net.tr/uzbek/turk-dunyosi/2016/04/30/markaziy-osiyo-fors-korfazi-hamda-ummon-dengizi-portlari-transport-yo-lagi-bitimi-kuchga-kirdi-480963>
29. S.M.Boʻronov. Afgʻonistonda vaziyatni barqarorlashtirish jarayonida Oʻzbekiston ishtirokining geosiyosiy jihatlari. 23.00.04. Siyosiy fanlar boʻyicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi. – B. 69-70.
30. 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси, <http://strategy.gov.uz/ru>
31. “The GCC in 2020. Outlook for the Gulf and the Global Economy,” The Economist. Economist Intelligence Unit, 2019, p. 3.